

RELOJ ANALÍTICO INTEGRAL CONTRIBUYENTE A LA VISIBILIDAD UNIVERSITARIA

Santos Haydee Chávez Orellana ¹, María Dolores Rocío Bendezú Acevedo ¹, Doris Liduvina Laos Anchante ¹, Jorge Antonio García Ceccarelli ¹, George Argota Pérez ²

¹ Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA). Ica, Perú.

a) Facultad de Farmacia y Bioquímica. jorge.garcia@unica.edu.pe

² Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Puno, Perú.

Reconocimiento social de la universidad depende de varios indicadores y que, por lo general, se determinan mediante el Shanghai Jiao Tong University’s Academic Ranking of World Universities (2003), QS World University Ranking (2004) y Times Higher Education Supplement (2010). Sin embargo, una razón interna de pensamiento se requiere para entender, el desarrollo de las universidades y que se orienten a los indicadores de rankings universitarios. El objetivo del estudio fue, proponer un reloj analítico integral contribuyente a la visibilidad universitaria. El reloj analítico consideró, tres ejes componentes: 1) la facultad, 2do) la competencia, y 3ro) línea de investigación. En el primer eje de componente está conformado por: el reconocimiento del perfil del egresado, se indica de la política científica, se considera los programas de investigación, se generan proyectos de investigación, se implementa modelos curriculares y se elabora sílabos por competencia. Para el segundo eje de componente existen dos condiciones, la social y de enseñanza, además, del tipo de semestre el año de estudio. La línea de investigación como tercer eje de componente, muestra el árbol de causalidad donde existe alineación con la transversalidad hacia los caracteres interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Se concluye que, los ejes de componentes interactúan como un reloj analítico y su ejecución planificada, contribuyen a la visibilidad universitaria.

Palabras clave: enseñanza universitaria – indicadores – ranking universitario

DOI: 10.5281/zenodo.5758965